

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ÁREAS REMOTAS DA AMAZÔNIA: DESAFIOS DE ACESSIBILIDADE E ATUAÇÃO DO MÉDICO NA SAÚDE DA FAMÍLIA

Thaina Borges Leal – UNITPAC/AFYA – thainabl123@gmail.com
Giulia Alvino Modesto de Oliveira – UNITPAC/AFYA – giulialvino@hotmail.com
Guilherme Sousa Martins – UNITPAC/AFYA – guilhermemartins40@gmail.com
Ezequiel Gonçalves Rodrigues – UNITPAC/AFYA – Ezequielgr3@gmail.com
Felipe Frutuoso Souza – FESAR/AFYA – frutuossilpe@gmail.com
Francisco Leonardo Da Costa Lima – UNITPAC/AFYA – francisco.leonardo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção de doenças, especialmente em áreas remotas como a Amazônia brasileira. Nessas regiões, a dispersão geográfica, a baixa densidade populacional, a escassez de infraestrutura, o déficit de profissionais médicos e as vastas distâncias, representam desafios significativos para a acessibilidade aos serviços de saúde e para a atuação eficaz dos profissionais médicos, comprometendo a equidade e a qualidade da assistência. Compreender esses desafios e discutir estratégias para superar essas barreiras é essencial para o aprimoramento de políticas públicas, no intuito de garantir o direito à saúde das populações vulneráveis.

OBJETIVOS: Identificar os principais desafios de acessibilidade enfrentados pela população em áreas remotas da Amazônia no acesso à APS bem como analisar a atuação dos médicos na ESF nessas regiões, propondo estratégias de melhoria para a acessibilidade e incentivo à permanência de profissionais nessa região.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo publicações dos últimos cinco anos (2020-2025) sobre acessibilidade e atuação médica na Atenção Primária na Região Amazônica. Foram consultadas as bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Após a seleção e análise qualitativa, identificaram-se os principais desafios e estratégias para aprimorar a fixação de médicos e a estrutura da APS na região.

RESULTADOS: A análise revelou que a acessibilidade aos serviços de APS em áreas remotas da Amazônia é comprometida por grandes distâncias e difícil acesso às unidades de saúde, deficiência nas vias de transporte e comunicação, além de escassez e alta rotatividade de profissionais de saúde. Destacou-se a necessidade de maiores investimentos, planejamento, adaptações e capacitação dos profissionais, para fortalecer os vínculos com a comunidade e promover a qualidade da assistência em saúde, especialmente em populações vulneráveis.

CONCLUSÃO: Para superar os desafios encontrados é necessário: Investimentos em infraestrutura de transporte e comunicação, políticas de incentivo para a fixação de profissionais de saúde, capacitação contínua das equipes de saúde, implementação de tecnologias como a telemedicina. Abordagens integradas e adaptadas às especificidades locais são essenciais para garantir o acesso e a qualidade da APS nessas regiões aprimorar qualidade do atendimento, reduzir desigualdades e fortalecer o SUS como um sistema de saúde acessível e eficiente para toda a população.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Acessibilidade, Médicos, Saúde da Família e Amazônia.

REFERÊNCIAS:

- COSTA, Waldemir de Albuquerque; CARVALHO, Natalia de Campos; MACEDO, Harineide Madeira. Lacunas e retrocessos em programas de provimento médico na Amazônia: desafios para os gestores federais. Trabalho, Educação e Saúde, v. 21, p. e01976216, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/7jmdKQDvzXvTdJ4CPKxX6PN/?lang=pt>. Acesso em: 02 mar. 2025.
- CURY, Geraldo Cunha; FONSECA, Angélica Ferreira. A retomada do Programa Mais Médicos em 2023. Trabalho, Educação e Saúde, v. 21, p. e02415229, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/69sPMYsYKknFgzB6nWSVjhb/>. Acesso em: 02 mar. 2025.
- FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues et al. Sustentabilidade da Atenção Primária à Saúde em territórios rurais remotos na Amazônia fluvial: organização, estratégias e desafios. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, p. 1605-1618, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/zZdBtL6QPw35vSPYz75XRPv/>. Acesso em: 02 mar. 2025.

FRANCO, Cassiano Mendes; GIOVANELLA, Lígia; BOUSQUAT, Aylene. Atuação dos médicos na Atenção Primária à Saúde em municípios rurais remotos: onde está o território?. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 03, p. 821-836, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/x7NR8bChCmSydSSjQXqK34c/>. Acesso em: 02 mar. 2025.

LIMA, Rodrigo Tobias de Sousa et al. Saúde em vista: uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 2053-2064, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/PvFjywqqXgsPy5Phds5XyRq/>. Acesso em: 02 mar. 2025.